

ENERGIAVITA - Rendszerváltás - ezt akartuk?

Kategória: [2014. november](#)

Nyilvános · Európai Baloldal Barátai szervezésében

2014. november 22. 10:30
Jövő héten · 6 °C–11 °C Helyenként felhős

Városligeti Fasor
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48., Budapest, Hung.

Egy örökzöld kérdés közös megtárgyalására hívunk minden érdeklődőt

a Rendszerváltás – ezt akartuk? A fejlődő szocializmusból a széthulló kapitalizmusba – című beszélgetéssorozat keretében

ENERGIAVITÁT

rendezünk

időpont: 2014. november 22-én, szombaton (10:30 - 15:00)

helyszín: a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének székháza, 1068 Budapest, Városligeti fasor 46.

Hozok-megosztom piknik: 12:30-kor, a résztvevők által hozott anyagokból

Energia? Politika?

A rendszerváltás társadalmi, gazdasági és szociális következményeit feltáró sorozat újabb eseményén olyan kérdést elemzünk, amely gyakorlatilag folyamatosan az aktuális kérdések között volt, van és lesz. Energia (olaj, szén, gáz, atom) nélkül a modern társadalom nem létezne, és fennmaradásához folyamatosan biztosítani kell az egyre növekvő igényeket. Háborúk, válságok és súlyos politikai konfliktusok okait keresve majdnem mindig megjelenik az energiaforrások feletti ellenőrzés igénye.

Ma sincs másként. Az energiapolitika rendszerváltás utáni történetének akár rövid áttekintése, és a jelenlegi helyzet feltárása ráirányíthatja figyelmünket a hazánkban és a régióban zajló gazdasági és politikai csatározások mögött rejlő okokra.

Szeretettel várunk mindenkit, akik érdekel a téma, és kész aktívan is bekapcsolódni egy aktuális kérdés megvitatásába.

Előadók – Előadások:

Rabi Ferenc

Elnök – Bányász Szakszervezet – Házigazda
Megnyitó

Nagy István

Volt bányakarbantartó
Saját tapasztalat az egercsehi szénbánya bezárásáról, a gazdasági és szociális hatásokról

Holoda Attila

NFM korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkára

Energetikai és bányászati kihívásaink, kiszolgáltatottság vs. diverzifikáció

Morvay Nándor

Volt uránbányász
Az uránbánya bezárásának igaz története

Vajnai Attila

Elnök – Európai Baloldal, okleveles villamosmérnök, szakokleveles közgazdász, a Paksi Atomerőmű volt dolgozója
A jövő energiája

Droppa György

Ügyvivő – Duna Kör
Kinek az energiája kell?

A beszélgetést **Morva Judit**, a *Le Monde diplomatique* magyar kiadásának főszerkesztője vezeti

Aki meg akarja kérdezni, hogy mit hozzon a hozok-megosztom piknikre, az írjon mailt **Kosik Icának**: kosikica@gmail.com

az esemény fb oldala: <https://www.facebook.com/events/299853116880967/?fref=ts>

A decemberi programunk egy igazi ünnepi túra lesz:

TÉLI MIKULÁSTÚRA NAGYSZÉNÁSRA

2014. december 6-án, szombaton

Találkozunk: 10:00-kor, a Szél Kálmán (alias Moszkva) téren, a metró állomás előtt.

Túraútvonal: A 61-es villamossal megyünk Hűvösvölgyig, majd a 63-as busszal Nagykovácsi Községházáig.

Gyaloglás: A piros jelzésen, az 550 méter magas Nagy-szénásig.

Ebéd: A turistaház- emlékfal mellett hozott anyagból falatozunk.

További túraútvonal: A kék jelzésen, a Nagy-szénási szigorúan védett természetvédelmi terület határán haladva Zsíroshegyig, majd a zöld jelzésen haladva, vissza Nagykovácsiba.

Jó idő, és jó terepviszonyok esetén, a túra folytatódik a sárga jelzésen Solymár Kerek-hegy mellet, a Budaligeti BKV autóbusz végállomásig.

Túratáv: 4+4 Km.

[technikai fejlődés](#) [politikai elemzés](#) [magyarország](#)